

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-
Learned-Bericht zu Beratung

20.08.2024

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung

Berichtsbezeichnung: W 1.2.3

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 31.05.2024

Status: Final

Autorin: Carina Schiller (THB)

Weitere Beteiligte: Myriam Musolff (FB)
Ian Wolff (HNEE)
Christine Burkart (FHP)
Maria Büttner (UP)
Blanka Goßner (THW)
Claudia Haase (BTU)
Boris Jacob (UP)
Janna Kienbaum (UP)
Petra Kuhnau (EUV)
Carsten Schneemann (FHP)
Stefanie Schreiber (BTU)
Janine Straka (UP)
Miriam Zeunert (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Schiller, Carina. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung“. FDM-BB, 20. August 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13349762>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Beratungsangebot an brandenburgischen Hochschulen: Ergebnisse einer internen Umfrage.....	6
2.1 Methodisches Vorgehen	7
2.2 Ergebnisse	7
3. Lessons learned: Erkenntnisse aus der brandenburgischen Beratungspraxis.....	10
4. Ausblick: Professionalisierung des Beratungsangebots	12
4.1 Tasks.....	12
4.2 Geplante Vorgehensweise	13
Literaturverzeichnis	15
Anhang	15

1. Einleitung

Die Beratung von Forschenden spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und Etablierung des Forschungsdatenmanagements (FDM) im Forschungsalltag. Nach wie vor benötigen viele Forschende Unterstützung im Umgang mit ihren Forschungsdaten.¹ Dies kann einerseits durch einen eher generischen Kenntnisstand zum Thema FDM bedingt sein, andererseits stellt der FDM-Kosmos einen hochfluiden Bereich dar – mit fortlaufend aktualisierten oder gänzlich neuen Tools und Infrastrukturen sowie veränderten Anforderungen an Forschende auch von Seiten der Forschungsförderer. Eine zentrale FDM-Anlaufstelle für die Ratsuchenden ist an den Hochschulen unerlässlich und folglich auch unter den Maßnahmen des Verbundprojekts „IN-FDM-BB – Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ zu finden.²

Seit Oktober 2022 (Projektbeginn) werden an den beteiligten brandenburgischen Hochschulen entsprechende FDM-Kontaktpunkte auf- bzw. ausgebaut um die (Erst-)Beratung von Forschenden durchführen zu können. Darüber hinaus werden unterstützende Angebote etwa für rechtliche/ethische Fragen konzipiert und etabliert, um eine umfassende Beratung auch für spezifische Aspekte des FDMs zu ermöglichen. Bedarfsgerechte Materialien und Handreichungen, ebenso Bestandteil des Projektplans, ergänzen das individuelle Beratungsangebot.

Zu Beginn des „IN-FDM-BB“-Projekts wurde ein „Gemeinsamer Leitfaden für Beratung“ erarbeitet, der Neu-Beratende dabei unterstützt, ein FDM-Beratungsangebot zu konzipieren und aufzubauen.³ Erfahrene FDM-Beratende können den Leitfaden wiederum nutzen, um ihre Praxis zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Grundsätzlich stellt die Evaluation und daraus resultierende (neue) strategische Zielsetzung eine wichtige Säule im Beratungsprozess dar, um dauerhaft eine professionelle und bedarfsorientierte Beratung der Forschenden zu gewährleisten.

Das FDM-Beratungsangebot war an den beteiligten brandenburgischen Hochschulen anfangs unterschiedlich aufgestellt: Bereits bestehende Angebote an den Early-Adopter-Institutionen trafen auf Angebote im Aufbau an den Beginner-Institutionen.⁴ Im 6. Projektmonat startete mit einer erneuten Evaluation des Beratungsangebots – und damit einhergehend einer angepassten Zielsetzung – die „Erprobung Beratung“ an allen Hochschulen.⁵ Auch wenn es zu Projektbeginn deutliche Unterschiede zwischen den Beginner- und den Early-Adopter-Institutionen gab, sind alle Hochschulen Brandenburgs bestrebt, ihren Forschenden bis zum Projektende ein umfassendes „Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement“ bereitzustellen.⁶

¹ Dies belegt auch die Bedarfserhebung an acht brandenburgischen Hochschulen: Vgl. Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“ (FDM-BB, 20. Dezember 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>. Vgl. Daniela Merten, „IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen“ (FDM-BB, 16. Mai 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.

² Vgl. AP 1, Task 1.2, FDM-Erstberatung in: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

³ Daniela Merten u. a., „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen“ (Zenodo, 17. Oktober 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.

⁴ Vgl. ebd., 8f.

⁵ Hierfür wurde RISE-DE verwendet: Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

⁶ Vgl. Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE“. Themenfeld 3 Kommunikation, 3.2 Beratung, Stufe 2.

Dies beinhaltet:

„Umfassende Beratung auch zu Fragen des aktiven Datenmanagements (z. B. für neuen [sic!] Datenmanager*innen in Verbundprojekten). Unterstützung bei der Formulierung von Datenmanagementplänen [sic!] die den Anforderungen der Förderinnen und Förderern entsprechen (in Form von Vorlagen und Textbausteinen oder als IT-Dienst).“⁷

Zum Start der Erprobungsphase war der „Ist-Zustand“ der Beratungsangebote an den am Projekt beteiligten Hochschulen überwiegend als „grundlegendes Beratungsangebot“ einzustufen⁸: Dies beinhaltet einen FDM-Kontaktpunkt je Hochschule, der „sowohl zu Anforderungen aus der Forschungsförderung (bspw. Datenmanagementpläne, DMP) [berät] als auch zur Datenpublikation sowie zur Auswahl von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.“⁹ Weiter heißt es in den Erläuterungen des grundlegenden Beratungsangebots: „Durch Leitfäden und Checklisten für die Beratenden wird eine personenunabhängige Qualität der Beratung sichergestellt.“¹⁰

Durch die kontinuierliche Durchführung von Beratungen, die Erarbeitung von Materialien zur weiteren Unterstützung der Ratsuchenden, Weiterbildungen der Beratenden sowie einer monatlich tagenden Unterarbeitsgruppe (UAG) Beratungen zum Austausch und zur Besprechung von Beratungsszenarien und herangezogenen Materialien konnten bereits wichtige Meilensteine zur Etablierung des FDM-Beratungsangebots in Brandenburg erreicht werden.

Den Übergang zur nächsten Projektphase „Professionelle Beratung“ markiert der vorliegende Lessons-Learned-Bericht, der Erkenntnisse und Herausforderungen der Erprobungsphase darstellt sowie Ansätze skizziert, um ebendiesen Herausforderungen lösungsorientiert begegnen zu können. Wertvolle Einblicke in die Beratungspraxis aller am Projekt beteiligter Hochschulen bilden dabei die Grundlage des Berichts.

2. Beratungsangebot an brandenburgischen Hochschulen: Ergebnisse einer internen Umfrage

Während der Erprobungsphase wurde das Beratungsangebot an den am Projekt „IN-FDM-BB“ beteiligten Hochschulen kontinuierlich ausgebaut.¹¹ Als hochschulübergreifendes Austauschformat wurde die Unterarbeitsgruppe (UAG) Beratungen ins Leben gerufen, welche den Auf- und Ausbau der FDM-Beratung seitdem begleitet.

In den monatlich stattfindenden Sitzungen wurden (und werden) von den Beratenden gewonnene Erkenntnisse, Best Practices und Herausforderungen aus dem Beratungsalltag thematisiert und dokumentiert, welche in den vorliegenden Bericht einfließen.

Um umfassendere Einblicke in Beratungsangebot und -praxis der einzelnen Standorte zu erhalten, wurde in Vorbereitung auf den vorliegenden Bericht darüber hinaus eine interne Umfrage mit FDM-Beratenden aller am Projekt beteiligter Hochschulen durchgeführt. Methodik und Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt.

⁷ Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE“. Themenfeld 3 Kommunikation, 3.2 Beratung, Stufe 2.

⁸ Ebd., Themenfeld 3 Kommunikation, 3.2 Beratung, Stufe 1.

⁹ Vgl. ebd.

¹⁰ Vgl. ebd.

¹¹ Mertzen u. a., „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2“. „Entwicklung von FDM-Beratung“ wurde hierbei als Leitfaden für den Auf- und Ausbau herangezogen. Der Report wurde ebenso für die inhaltliche Ausgestaltung der ersten Sitzungen der UAG Beratungen herangezogen.

2.1 Methodisches Vorgehen

Grundlage des vorliegenden Lessons-Learned-Berichts bildet eine interne Umfrage mit Vertreter*innen aller am Projekt „IN-FDM-BB“ beteiligter Hochschulen, darunter Projektleiter*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Beratungsbezug. Zielsetzung der Erhebung war, den aktuellen Status des Beratungsangebots an brandenburgischen Hochschulen zu erfassen sowie Best Practices und Herausforderungen im Rahmen der Erprobungsphase aufzuzeigen. Der Fokus der Befragung lag dabei auf den folgenden Aspekten der Beratung:

- Beratungsformate
- „Bewerben“ des Beratungsangebots
- Anforderungen an Beratende
- FDM-Bedarfe in Brandenburg
- Materialien
- Dokumentation
- Austausch

Die Umfrage wurde mithilfe eines eigens dafür konzipierten Fragebogens durchgeführt.¹² Vorab wurde, auf Anfrage der Autorin, eine Ansprechperson (oder mehrere) je Hochschule bestimmt. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Umfrage ergaben sich aus wiederkehrenden Gesprächsthemen zu zentralen Aspekten der Beratung im Rahmen der bereits vorgestellten UAG Beratungen. Der Fragebogen wurde von den Ansprechpersonen schriftlich beantwortet.

Die Auswertung der Fragebogen wurde durch die Autorin durchgeführt. Dabei wurde eine Clusterung der Antworten nach inhaltlichen Schwerpunkten vorgenommen sowie eine weitere Untergliederung der Ergebnisse in „Best Practices“ und „Herausforderungen“. Häufig geschilderte Herausforderungen wurden zusätzlich unter einem Extrapunkt („Tasks“) festgehalten, da hier aus den Beschreibungen der Befragten besonderer Handlungsbedarf abzuleiten war.

Die im Folgenden ausführlich dargestellten Ergebnisse sollen ein Gesamtbild des Beratungsangebots an allen acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg aufzeigen und werden daher nicht einzelnen Standorten zugeordnet.

2.2 Ergebnisse

Allgemeine Informationen

Während der Erprobungsphase wurden an den am Projekt beteiligten Hochschulen 116 FDM-Beratungen durchgeführt.¹³ Die Ratsuchenden sind mehrheitlich den folgenden Statusgruppen zuzuordnen:

- Professor*innen
- wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
- forschungsunterstützendes Personal

Beratungen wurden dabei in allen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus sowie eines Forschungsprojekts – Antragsphase, während des Projekts, Abschlussphase – durchgeführt,

¹² Fragebogen zur „IN-FDM-BB“-Projektphase „Erprobung Beratung“ siehe Anhang. Die ausgefüllten Fragebogen zum Beratungsangebot an acht brandenburgischen Hochschulen liegen der Autorin dieses Berichts vor (interne Dokumente).

¹³ Dauer der Erprobungsphase: April 2023 bis April 2024. Gezählt wurden die Initialberatungen, Folgegespräche sind hierbei nicht inkludiert.

wobei ein Großteil der Beratungen während der Antragsphase stattfand (Schwerpunkt u. a. Datenmanagementplan), gefolgt von Beratungen zum Projektende (Schwerpunkt u. a. Datenpublikation).

Beratungsformate

FDM-Beratungen wurden an den Hochschulen in unterschiedlichen Formaten durchgeführt: Als Einzelberatung in einem persönlichen Gespräch, als Beratung im Rahmen von Präsentationen oder Workshops sowie als Bestandteil der Drittmittelantragsstellung. Darüber hinaus wurden projektbegleitende FDM-Beratungen durchgeführt (mehrfacher Kontakt). Bei Beratungsvorgängen, welche ausschließlich per E-Mail durchgeführt wurden, handelte es sich oftmals um niedrigschwellig beantwortbare Anfragen.

„Bewerben“ des Beratungsangebots

An den Hochschulen in Brandenburg wird auf unterschiedliche Art und Weise auf das Beratungsangebot hingewiesen. Folgende Werbemaßnahmen wurden während der Erprobungsphase von den Befragten durchgeführt:

- Hinweis auf der Website
- Newsletter
- Mailingliste
- Flyer
- Werbung im Rahmen von Vorträgen, Workshops, Schulungsveranstaltungen
- Hinweis bei Antragstellungen / in Kick-Offs von Forschungsprojekten
- über persönliche Gespräche (Multiplikator*innen)

Viele Beratende schilderten, dass das „Bewerben“ des Beratungsangebots bislang nicht systematisch durchgeführt wird.

Anforderungen an Beratende

Die Beratungsanfragen im FDM-Bereich sind auch in Brandenburg überaus heterogen und adressieren spezifische Bereiche, ihre Bearbeitung ist dadurch mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Auch verlangt der sich dynamisch fortschreitende FDM-Bereich eine kontinuierliche Weiterbildung der Beratenden, etwa hinsichtlich neuer Vorgaben der Forschungsförderer, upgedateter Tools und neuer Infrastrukturen.

Anfragen zu tiefergehenden rechtlichen und ethischen Anfragen erreichten FDM-Beratende ebenso wie Anfragen zu technisch-wissenschaftlichen Diensten. Auch die Einarbeitung in disziplin- und projektspezifische Anfragen zählte zu den Anforderungen.

Neben der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung von Beratungen fallen auch Verwaltungsaufgaben in den Aufgabenbereich der Beratenden, darunter das Protokollieren und Dokumentieren der Gespräche sowie deren Auswertung.

FDM-Bedarfe in Brandenburg

Wie eingangs erwähnt, sind die Anfragen, welche die FDM-Beratungsstellen in Brandenburg erreichen, überaus heterogen. Aus häufig wiederkehrenden Anfragen lassen sich für den betrachteten Zeitraum die folgenden übergeordneten Bedarfskategorien der Forschenden ableiten:

- FDM in Förderanträgen
- Planung des FDM

- Datenmanagementplan (DMP)
- Speicherung / hochschuleigene Speicherorte
- Publikation von Forschungsdaten
- Archivierung von Forschungsdaten
- Suche nach geeignetem Repositorium
- Datenschutz
- Materialien

In der brandenburgischen Beratungspraxis haben sich verschiedene Materialien bewährt und wurden daher von den Beratenden vorzugsweise genutzt. Bei Fragen zur Antragstellung wurde die Checkliste „Umgang mit Forschungsdaten“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bevorzugt referenziert.¹⁴ Für einen schnellen FDM-Einstieg wurden Checklisten eingesetzt, die für alle Phasen des Forschungsprozesses eine erste Orientierungshilfe geben.¹⁵ Zu den weiteren genannten Materialien zählen unter anderem die „RatSWD Handreichung zu FDM in kleinen Projekten“ und „Forschungsdatenmanagement bei personenbezogenen Daten – eine Handreichung (FDNext)“.¹⁶

Um möglichst alle relevanten FDM-Aspekte zu berücksichtigen, wurden die DMP-Vorlagen der entsprechenden Forschungsförderer herangezogen (bspw. DFG oder VolkswagenStiftung). Auch generische DMPs, etwa der „Research Data Management Organiser“-Fragenkatalog (RDMO), wurden zur Strukturierung von Beratungsgesprächen bevorzugt eingesetzt.¹⁷

Bei Beratungsgesprächen zum grundsätzlichen Umgang mit Forschungsdaten bildeten hochschuleigene Dokumente die inhaltliche Basis (bspw. Forschungsdaten-Policy, Open-Science-Leitlinie).

Dokumentation

Zu Beginn der Erprobungsphase wurde im Rahmen der UAG Beratungen eine Dokumentationstabelle erarbeitet und von allen projektbeteiligten Hochschulen angenommen und sukzessive an den einzelnen Standorten implementiert.¹⁸ Mithilfe der Dokumentationstabelle werden folgende Informationen erfasst:

1. allgemeine Meta-Informationen zum Beratungsvorgang
2. Beschreibung und Dokumentation des konkreten Beratungsgesprächs
3. Empfehlungen und weiterführende Ressourcen
4. Status des Beratungsvorgangs

Eine umfassende Dokumentation von Beratungsvorgängen bildet die Basis für die Evaluation und Weiterentwicklung des eigenen Beratungsangebots und wird von den befragten Beratenden auch über die Erprobungsphase hinaus als sehr relevant eingestuft.

¹⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Umgang mit Forschungsdaten: Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben“, 21. Dezember 2021, <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf>.

¹⁵ Technische Universität Berlin, „Checklisten zum Forschungsdatenmanagement“, zugegriffen 10. Juli 2024, <https://www.tu.berlin/ub/szf/tipps-tools/was-ist-forschungsdatenmanagement/checklisten-zum-fdm>.

¹⁶ Rat Für Sozial- Und Wirtschaftsdaten (RatSWD), „Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten“, *RatSWD Output Paper Series*, 2023, <https://doi.org/10.17620/02671.72>.

¹⁷ „RDMO Fragenkatalog (generischer Katalog)“, 19. November 2019, https://rdmorganiser.github.io/docs/RDMO-Fragenkatalog_nummeriert_201911.pdf.

¹⁸ Basierend auf Tab 3: Dokumentation eines Beratungsvorgangs vgl. Merten u. a., „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2“. „Entwicklung von FDM-Beratung“, 18f (internes Dokument).

Austausch in der Landesinitiative

Während der Erprobungsphase tagte die UAG Beratungen einmal monatlich und führte Beratende aus allen am Projekt beteiligten Hochschulen zusammen. Beratungsbeginner konnten hierbei von den Erfahrungen und Materialempfehlungen anderer FDM-Kolleg*innen profitieren, erfahrene Beratende konnten in der UAG Einblicke in Best Practices vermitteln.

Struktur bot eine feste Agenda mit folgenden Hauptpunkten:

- News aus dem Beratungsbereich
- Vergangene Beratungsszenarien: Vorstellung und Feedback
- Empfehlung von Materialien
- Veranstaltungen zu Beratungen: Veranstaltungshinweise und Durchsprache besuchter Weiterbildungen

Für die Abstimmung zeitkritischer (spontaner) Anfragen wurde ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst genutzt bzw. – für komplexere Fälle – ein Ad-hoc-Austauschformat ins Leben gerufen, welches spontan einberufen werden kann und mithilfe einer webbasierten Video- und Webkonferenzplattform abgehalten wird.

3. Lessons learned: Erkenntnisse aus der brandenburgischen Beratungspraxis

Welche Erkenntnisse aus der bisherigen Beratungspraxis in Brandenburg gewonnen werden konnten, steht im folgenden Kapitel im Fokus. Die inhaltliche Struktur ist an die Kernaspekte der Beratung angelehnt, welche auch bei der internen Befragung (vgl. Auflistung unter 2.1 Methodisches Vorgehen) berücksichtigt wurden, darunter Beratungs- und Austauschformate, Werbemaßnahmen, Bedarfe der Beratenden und Ratsuchenden, Materialien und Dokumentation.

Beratungsformat: Best Practice

Auch wenn die Vor- und Nachbereitung von persönlichen Einzelberatungen einen hohen Arbeitsaufwand erfordern, sind diese dennoch als Königsweg der FDM-Beratung einzustufen. „Es ist von zentraler Bedeutung, eine Vertrauensbasis zwischen Forschenden und Beratenden zu schaffen. Persönliche Gespräche sollten unbedingt bevorzugt werden, um den Forschenden und ihren Bedarfen gerecht zu werden.“¹⁹

Ein ausführliches – d. h. für eine anschließende Evaluation belastbares – Protokollieren kann nur dann umgesetzt werden, wenn zwei Personen die Beratung durchführen. Hierbei stellen fehlende personelle Ressourcen die größte Hürde dar.

Wirksame Werbung

Hinsichtlich der „Bewerbung“ des Beratungsangebots zeigen die Erfahrungen der Beratenden auf, dass persönliche Empfehlungen die größte Wirkung erzielen. Ebenso der Hinweis auf das FDM-Beratungsangebot im Kontext von Antragstellungen oder zum Start von Forschungsprojekten durch die Projekt-Beratenden/Forschungsreferent*innen, was einmal mehr deren Bedeutung für den FDM-Bereich betont.

Viele Beratende schildern, dass das „Bewerben“ des Beratungsangebots bislang nicht systematisch durchgeführt wird. Als Grund werden fehlende zeitliche und personelle

¹⁹ Auszug aus den Fragebogen zum Beratungsangebot an brandenburgischen Hochschulen (internes Dokument).

Ressourcen angegeben, weshalb eine breite „Bewerbung“ (und damit ein Anstieg der Beratungsanfragen) als nicht sinnvoll erachtet wird bzw. derzeit nicht umsetzbar ist. Hier gilt es Lösungsansätze zu finden, um der FDM-Beratung auch bei knappen Ressourcen die notwendige Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen.

Bedeutende Beratungskomponenten: Weiterbildung und Netzwerk

Aufgrund der Heterogenität der Beratungsanfragen sind diese mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden, setzen ein breites Wissen voraus und sind daher nicht immer als Einzelleistungen zu bewerkstelligen. Nur durch kontinuierliche Weiterbildung der Beratenden kann eine aktuelle und professionelle Beratung von Forschenden gewährleistet werden, entsprechende Zeitfenster müssen hier im Arbeitsalltag einkalkuliert werden.

Darüber hinaus ist, ergänzend zu den fachlichen Kenntnissen des/der Beratenden, ein Netzwerk aus (externen) Expert*innen (mit rechtlichem und ethischem sowie disziplinspezifischem Fachwissen) notwendig. Folglich sind Datenschutzbeauftragte, Justiziar*innen und Projektberatende/Forschungsservice für die FDM-Beratung von zentraler Bedeutung. Fehlende standardisierte Workflows und zeitliche Kapazitäten erschweren jedoch oftmals eine konstruktive Zusammenarbeit.

Für disziplinspezifische Expertise sind zudem Einrichtungen wie bspw. die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) von großer Bedeutung. Eine Übersicht der jeweiligen Support-Portfolios wäre im Beratungsalltag eine wünschenswerte Ergänzung.²⁰

Intern sollten FDM-Beratende und Forschungsservice/Projektberatende eng zusammenarbeiten, um Forschende bestmöglich zu unterstützen. Ein kontinuierlicher Austausch beider Bereiche stellt darüber hinaus sicher, dass Updates aus dem FDM-Bereich alle wesentlichen Personen erreichen und Forschenden direkt zugutekommen. Eine gemeinsame Kick-off-Veranstaltung bei neuen Forschungsprojekten kann bspw. alle relevanten Personen der Forschungsunterstützung zusammenführen.

Wissen bewahren: Materialsammlung

In der FDM-Beratung haben sich auch in Brandenburg Materialien bewährt, die es zu bewahren gilt. Erprobten Materialien sollte daher in der Dokumentation von Beratungsvorgängen eine größere Bedeutung beigemessen werden. Um eine Nachnutzung auch durch externe Beratungskolleg*innen zu ermöglichen, muss ein Zugriff auf diese jederzeit möglich sein. Voraussetzung hierfür ist eine kuratierte und regelmäßig auf Aktualität überprüfte Materialsammlung an einem den Anforderungen entsprechenden und dauerhaften Speicherort. Auch die Erarbeitung von Auswahlkriterien und eines Workflows zählen hierbei zu den noch auszuführenden Aufgaben.

Dokumentation: detailliert aber praxistauglich

Besonders bei komplexen Anfragen und/oder mehreren Beratenden zu verschiedenen Zeitpunkten des Beratungsvorgangs hat sich die (unter 2.2 Ergebnisse vorgestellte) detaillierte Dokumentationstabelle als hilfreich erwiesen, da Informationsverlust nahezu ausgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus stellt die Dokumentationstabelle aufgrund des konzipierten inhaltlichen Umfangs eine belastbare Grundlage für die Evaluation und Weiterentwicklung von Beratungsvorgängen dar. In der Erprobungsphase hat sich allerdings auch gezeigt, dass die Dokumentationstabelle für alleinige Beratende oder auch Beratungen in kleineren Teams nicht

²⁰ Erste Schritte auf dem Weg dahin wurden – auch unter Beteiligung von IN-FDM-BB und der Landesinitiative FDM-BB bereits getan vgl. Forschungsdaten.org, „FDM-Helpdesks“, zugegriffen 12. August 2024, <https://forschungsdaten.org/index.php/FDM-Helpdesks>.

praxistauglich ist, da der Verwaltungsaufwand überwiegt. Hier gilt es anzusetzen und ein überarbeitetes Dokumentationsformat zu schaffen, welches auch an Standorten mit kleinen FDM-Teams und/oder hohem Beratungsaufkommen angewendet werden kann.

Austausch effizient gestalten

Der Austausch mit anderen Beratenden wird von allen Befragten als sehr wichtig eingestuft: Beratungs-Beginner können von der Erfahrung von Kolleg*innen mit „mehr Praxis“ profitieren. Erfahrene Beratende wiederum erhalten Einblicke in die Best Practices anderer und erhalten Feedback zum eigenen Vorgehen, was zur Professionalisierung beiträgt.

Insbesondere im Hinblick auf neue/spezifische Anfragen wird dem Austausch mit anderen Beratenden eine große Bedeutung beigemessen: „Die Nutzung eines (persönlichen) Netzwerks an Expert:innen ermöglicht erst eine zeitnahe und aktuelle Beratung der Forschenden. Hier ist gegenseitige Unterstützung und Erfahrung notwendig.“²¹

Ogleich der Gewinn solcher Gespräche grundsätzlich als sehr hoch eingeschätzt wird, erschweren auch hier fehlende zeitliche Kapazitäten die Teilnahme bzw. Intensivierung des Austauschs: „Um den kollegialen Austausch insbesondere mit externen Kolleg:innen zu verstärken oder institutionalisieren, fehlt allen Beteiligten leider häufig die Zeit.“²² Die Herausforderung ist nun, ein geeignetes Format zu finden, um einen effizienten Austausch der Beratenden zu ermöglichen.

Fazit

Die Einblicke in die brandenburgische Beratungspraxis haben neben Best Practices auch Komponenten aufgezeigt, welche es zu optimieren gilt. Dabei haben sich vier zentrale Bestandteile herauskristallisiert, welche für eine ideale FDM-Beratung unerlässlich sind: eine praxistaugliche Dokumentation, eine kuratierte Materialsammlung, ein verfügbares Netzwerk und der intensive Austausch von Erfahrungen auch mit externen FDM-Kolleg*innen. Deren Optimierung soll im Rahmen der nächsten Projektphase gemeinsam und hochschulübergreifend durchgeführt werden.

4. Ausblick: Professionalisierung des Beratungsangebots

Um den Herausforderungen in der brandenburgischen Beratungspraxis lösungsorientiert begegnen zu können, stehen vier Tasks im Fokus der Professionalisierungsphase²³: das Erstellen eines praxistauglichen Dokumentationsformats, Konzept und Umsetzung einer kuratierten Materialsammlung, eine optimierte Nutzung des Netzwerks an Expert*innen sowie die Neuausrichtung des bisherigen Austauschformats im Rahmen der Landesinitiative FDM-BB.

4.1 Tasks

Dokumentation

Mehr Nutzen, weniger Verwaltungsaufwand – das sind die Anforderungen an das künftige Dokumentationsformat. Hierbei sollen überregulierte Punkte überarbeitet bzw. gekürzt und der

²¹ Auszug aus den Fragebogen zum Beratungsangebot an brandenburgischen Hochschulen (internes Dokument).

²² Ebd.

²³ Die Professionalisierungsphase markiert den Übergang von der „Erprobung Beratung“ hin zur „Professionellen Beratung“ (Dauer: Februar 2024 bis September 2025).

Fokus mehr auf Bereiche wie bspw. verwendete Materialien zur Nachnutzung gerichtet werden.

Zielsetzung ist, dass das überarbeitete Format auch an Standorten mit kleinen FDM-Teams und/oder hohem Beratungsaufkommen praxistauglich ist und zum Einsatz kommen kann.

Zur Überarbeitung zählt auch die Entwicklung eines Konzepts zur Sicherung vertraulicher Informationen – eine zwingende Voraussetzung für hochschulübergreifende Vergleiche. Diese werden angestrebt um institutionsübergreifende Best Practices aus Brandenburg für die FDM-Community bereitzustellen und einen Beitrag zur Schaffung von Beratungsstandards zu leisten.

„Living“-Materialsammlung

Wie können bewährte Materialien für Beratende in Brandenburg (auch über das „IN-FDM-BB“-Projekt hinaus) bewahrt werden? Diese Frage steht im Fokus des Tasks „Living“-Materialsammlung. Hierbei gilt es, ein geeignetes zeitunabhängiges Tool zu finden, Auswahlkriterien festzulegen, Zugriffsregelungen zu treffen und Verantwortliche für die kontinuierliche Kuratation zu benennen.

Netzwerk/Expertenpool

Erst der Austausch mit anderen Beratenden sowie das Hinzuziehen von Expert*innen mit beispielsweise juristischer Qualifikation ermöglicht eine zeitnahe und aktuelle Beratung der Forschenden. Bei der Bearbeitung dieses Tasks sollen u. a. aktuelle Kommunikationswege diskutiert und Alternativen erprobt werden um einen idealen Workflow zu schaffen.

Im Förderantrag des „IN-FDM-BB“-Projekts ist zudem die Konzeptionierung und Etablierung eines Second-Level-Supports speziell für rechtliche und ethische Anforderungen in Umgang mit Forschungsdaten vorgesehen.²⁴ Die Erprobung und Etablierung dieses Services ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der nächsten Projektphase „Professionelle Beratung“.²⁵

Austausch in der Landesinitiative

Format, Häufigkeit und inhaltliche Ausgestaltung sollen im Zuge der Neuausrichtung des Austauschformats zum Thema Beratungen – bislang UAG Beratungen – auf den Prüfstand gestellt werden. Ein weiterer Aspekt ist der künftige Umkreis der Teilnehmenden. Es ist geplant, das bislang auf einen internen Kreis beschränkte Format auf die Region Berlin-Brandenburg auszuweiten sowie externe Gäste aus anderen Landesinitiativen einzuladen und die Vernetzung mit der FDM-Community in Deutschland weiter zu intensivieren und einen Beitrag zur Entwicklung und Etablierung von Beratungsstandards zu leisten.

4.2 Geplante Vorgehensweise

Die offenen Tasks sollen im Rahmen der UAG Beratungen behandelt werden. Geplant ist, vier separate Workshops (und ggf. Folgesitzungen) abzuhalten, um jedem Thema ausreichend Zeit zur Diskussion und Ausarbeitung eines Konzepts einzuräumen. Teilnehmen werden Beratende aus allen (am Projekt beteiligten) forschenden Hochschulen Brandenburgs, was ein hohes Maß an Erfahrung und Expertise sicherstellt.

²⁴ Vgl. AP 2, Task 2.2 „Rechtliche/ethische Expertise“, in: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

²⁵ Projektphase bezogen auf AP 1, Task 1.2 „Beratung“, in: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP.

Die Workshop-Konzepte, Verlauf und Ergebnisse des Austausches sowie die Erprobung der optimierten Beratungsbereiche werden abschließend in einem gemeinsamen „Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung“ dargestellt.²⁶

Die Zielsetzung: Eine reduzierte aber dennoch belastbare Dokumentation und eine „lebendige“, nach hohen Ansprüchen gepflegte Materialsammlung soll den Beratungsalltag erleichtern und personelle und zeitliche Engpässe ausgleichen; der Auf- bzw. Ausbau eines Netzwerks und das neu ausgerichtete Austauschformat der Landesinitiative sollen Forschenden in Brandenburg ein umfassendes Beratungsangebot mit Fach- und Forschungsnähe und passgenaue FDM-Lösungen bereitstellen.

²⁶ Der IN-FDM-BB Werkstattbericht „W1.2.4 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung“ wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 veröffentlicht.

Literaturverzeichnis

- Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Umgang mit Forschungsdaten: Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben“, 21. Dezember 2021. <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf>.
- Forschungsdaten.org. „FDM-Helpdesks“. Zugriffen 12. August 2024. <https://forschungsdaten.org/index.php/FDM-Helpdesks>.
- Haase, Claudia, Daniela Mertzen, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“. FDM-BB, 20. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.
- Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.
- IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.
- Mertzen, Daniela. „IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen“. FDM-BB, 16. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.
- Mertzen, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen“. Zenodo, 17. Oktober 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.
- Rat Für Sozial- Und Wirtschaftsdaten (RatSWD). „Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten“. *RatSWD Output Paper Series*, 2023. <https://doi.org/10.17620/02671.72>.
- „RDMO Fragenkatalog (generischer Katalog)“, 19. November 2019. https://rdmorganiser.github.io/docs/RDMO-Fragenkatalog_nummeriert_201911.pdf.
- Technische Universität Berlin. „Checklisten zum Forschungsdatenmanagement“. Zugriffen 10. Juli 2024. <https://www.tu.berlin/ub/szf/tipps-tools/was-ist-forschungsdatenmanagement/checklisten-zum-fdm>.

Anhang

Siehe separate Datei:

A.1 Fragebogen zur „IN-FDM-BB“-Projektphase „Erprobung Beratung“